

TENDENCAT E FUNDIT NË INVESTIMET E HUAJA DIREKTE (IHD)”. RAST STUDIMI: BALLKANI PERENDIMOR

Armira LAZAJ¹, Valma PRIFTI², Dea SINOIMERI³

Abstract

Foreign direct investments help countries to secure financing for their economic growth. In developing countries, FDI have played a very important role in capital formation, knowledge transfer, promotion of new technologies, capacity building, and unemployment reuction.

In our paper, we will deal with FDI in the Western Balkan region for the period 2000-2022. For this period FDI inflows, global and by a group of economies, plummeted in developed and transition economies. For the realization of this paper, we will rely on theoretical approaches by coordinating two main tools for study: theoretical models of FDI in economic growth, such as: Borenstein, De Gregorio & Lee model, analysis with secondary data obtained from sources such as; Worldbank, UNCTAD EUROSTAT

Keywords: Foreign direct investment (FDI), Economic growth, Western Balkans

I . Hyrje

Në vendet në zhvillim, IHD-të kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në formimin e kapitalit, transferimin e njohurive, promovimin e teknologjive të reja, ndërtimin e kapaciteteve dhe uljen e papunësisë. Termi IHD përdoret për të përshkruar një kategori investimesh ndërkufitare në të cilën një investitor rezident në një ekonomi krijon një interes të qëndrueshëm dhe një shkallë të konsiderueshme ndikimi mbi një ndërmarrje rezidente në një ekonomi tjetër, (OECD) .

Investimi i huaj direkt mund të përkufizohet si një investim afatgjatë i bërë nga një firmë ose një individ në një vend, në interesa biznesi të vendosura në një vend tjetër, me të gjitha rreziqet dhe mundësitë e fitimit (Emre Koluman , 2020)

Ky punim mbështetet në një literaturë të bollshme për të mbështetur përfundimet e tij. Në fushën e gjerë të trajtimit të IHD-ve gjejmë si mbështetës ashtu edhe kundërshtarë të ndikimit që këto investime sjellin në ekonominë e vendeve pritëse.

Për të thithur sa më shumë IHD Ballkani Perëndimor ka përmirësuar kuadrin ligjor, ka siguruar stabilitet ekonomik, ka përmirësuar infrastrukturën, ka përmirësuar klimën e të bërit biznes, ka siguruar stabilitet politik, ka siguruar akses në tregje, ka ndikuar në politikën tatimore, etj.

II.Rishikimi i literaturës

Në ditët e sotme, kapitali i brendshëm nuk mjafton për të patur një zhvillim të shpejtë ekonomik dhe konkurrencë në tregun e huaj. Historia na ka treguar se vendet kanë

¹ Phd Candidate at Aristotle University Thessaloniki, School of Economics; Greecealazaj@fim.edu.al; Department of Production and Management; Faculty of Mechanical Engineering; Polytechnic

University of Tirana; Tirana Albania *

² Department of Production and Management; Faculty of Mechanical Engineering; Polytechnic University of Tirana; Tirana Albania vprifti@fim.edu.al

³ Department of Production and Management; Faculty of Mechanical Engineering; Polytechnic University of Tirana; Tirana Albania dsinoimeri@fim.edu.al

nevojë për financim të huaj për të siguruar rritje të qëndrueshme afatgjatë dhe ekonomike. Vendet kanë nevojë për IHD si një mjet për financimin e ndërtimit të infrastrukturës së re dhe krijimin e vendeve të punës. Nga ana tjetër, kompanitë shumëkombëshe përfitojnë nga IHD-të duke zgjeruar gjurmët e tyre në tregjet ndërkombëtare. Disa studiues i shohin IHD-të si zgjidhje të problemeve të ndryshme globale nga ana tjetër, disa studiues të tjerë mendojnë se IHD-të janë vetë instrumenti përmes të cilit shkaktohen këto fatkeqësi globale. Në këtë kontekst, Investimet e Huaja Direkte mund të jenë një alternativë shumë e rëndësishme për një rritje ekonomike më të shpejtë dhe më konkurruese. Në këtë kuptim, ekonomitë në zhvillim të vendeve të Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut kanë shumë për të përfituar nga investimet e huaja direkte. IHD-të shpesh janë të ndjeshme ndaj goditjeve ekonomike dhe llojeve të tjera të ndryshme. Studimet e kaluara kanë vënë në dukje efektet negative të krizave financiare (Dornean, Işan dhe Oanea 2012; Dornean dhe Oanea 2015; Poulsen dhe Hufbauer 2011; Stoddard dhe Noy 2015).

Në punimin tim do të merrem me IHD në rajonin e Ballkanit për periudhën 2000-2022. Ballkani Perëndimor i ka kushtuar shumë vëmendje investimeve të huaja direkte, sepse këto vende presin prej tyre një rritje të nivelit të punësimit, transferimin e teknologjive të reja, rritjen e kapitalit, nxitjen e konkurrencës në vendet e tyre dhe në fund rritje ekonomike. Në ditët e sotme, kapitali i brendshëm nuk mjafton për të patur një zhvillim të shpejtë ekonomik dhe konkurrencë në tregun e huaj. Termi Investime të Huaja Direkte (IHD) përdoret për të përshkruar një kategori investimesh ndërkufitare në të cilën një investitor rezident në një ekonomi krijon një interes të qëndrueshëm dhe një shkallë të konsiderueshme ndikimi mbi një ndërmarrje rezidente në një ekonomi tjetër, (OECD).

Termat "investitor direkt" dhe "ndërmarrje investimi direkt" përkufizohen nga FMN dhe OECD si më poshtë: Investitori i drejtpërdrejtë mund të jetë një individ, një person juridik ose fizik, një ndërmarrje publike, një qeveri, një grup individësh, ose persona juridikë dhe/ose individë, të cilët zotërojnë një sipërmarrje investimi direkt me veprimtari në një vend jashtë vendit të banimit të investitorit të drejtpërdrejtë. Një ndërmarrje investimi direkt është një person juridik ose fizik në të cilin një investitor i huaj zotëron 10% ose më shumë të aksioneve ose fuqisë votuese të një shoqërie tregtare ose ekuivalenti i një partneri (FDI) është një aksion pronësor në një kompani të huaj ose projekt të bërë. nga një investitor, kompani ose qeveri e huaj Saul Estrin dhe Milica Uvaliq eksploron ndikimin e investimeve të drejtpërdrejta të huaja në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor gjatë kalimit të tyre në një sistem tregu. Ata kanë argumentuar mbi bazën e treguesve të shumtë se veçoritë institucionale, ekonomike dhe politike të vendeve të Ballkanit Perëndimor ndoshta kanë kufizuar përhapjet e mundshme nga IHD-të. Për më tepër, efektet e përhapjes mund të kenë qenë të kufizuara sepse ky rajon ka tërhequr sasi relativisht të vogla të IHD-ve dhe për shkak se relativisht pak IHD kanë shkuar në prodhim si sektori kryesor përgjigjës për eksportet e këtyre vendeve. Bilal Sucubasi, Borce Trenovski, Berkan Imeri dhe Gunter Merdzan (2021) në punimin e tyre ata konfirmuan se investimet e huaja direkte nga brenda në Ballkanin

Perëndimor, si dhe rritja reale ekonomike ndikojnë ndjeshëm dhe pozitivisht në investimet e brendshme.

III. Metodologjia

Në këtë studim marrim në konsideratë të dhënat e panelit nga disa vende si: Shqipëria, Mali i Zi, Kosova, Maqedonia e Veriut, për një periudhë 12 vjeçare nga 2000-2022. Në qendër të trajtimit teorik janë modelet e rritjes ekonomike në fushën e shkencave ekonomike, madje edhe në atë teorik. Nga analiza empirike në këtë punim presim që opinionet apo konkluzionet e përgjithshme rreth IHD-ve të jenë në përputhje me teorinë ekonomike. Për realizimin e këtij punimi do të mbështetemi në qasjet teorike duke bashkërenduar dy mjete kryesore për studim: modelet teorike të IHD-ve në rritjen ekonomike, dhe analizën ekonometrike me të dhëna dytësore të marra nga burime si: Banka Botërore, UNCTAD; EUROSTAT.

Pyetje kërkimore - Për trajtimin e situatës reale të IHD-ve në vendet e Ballkanit Perëndimor shtrohen pyetjet e mëposhtme:

- _ Cili është ndikimi i IHD-ve në rritjen ekonomike në Ballkanin Perëndimor?
- _ Cilët faktorë ndikojnë në flukset e IHD-ve?
- _ Cilët janë investitorët kryesorë në këto vende?
- _ Cili është efekti i interesit real në investimet e huaja direkte?
- _ Cili është efekti i PBB-së në investimet e huaja direkte?
- _ Si janë të strukturuar investimet e huaja direkte në vendet e Ballkanit?

Objektivat e studimit. - **Objektivi** i parë i këtij studimi janë zhvillimet teorike të modeleve që shpjegojnë IHD-të dhe ndikimin e tyre në ekonomi. Gjithashtu, ky studim do të rishikojë punimet empirike të modeleve të aplikuara për të identifikuar boshllëqet e kërkimit. ; Objektivi i dytë i këtij studimi është të paraqesë një përshkrim gjithëpërfshirës të IHD-ve për Ballkanin Perëndimor.; Objektivi i tretë i këtij studimi është të hetojë marrëdhënien ndërmjet IHD-ve dhe rolit që mund të luajë në nxitjen e rritjes ekonomike.

Të dhënat - : Punimi fillon me një trajtim teorik të IHD-ve për të vazhduar me një analizë empirike të efektit të IHD-ve në rritjen ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor.. Të dhënat e përdorura në studim vijnë nga burime dytësore. Në testimin e modeleve janë mbledhur të dhëna nga Banka Botërore, EUROSTAT, The H.Foundation, Fondi Monetar Ndërkombëtar, INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. Në vlerësimin e investimeve të huaja direkte, të dhënat e përdorura janë marrë nga raportet kombëtare dhe ndërkombëtare për vlerësimin e ecurisë së IHD-ve.

IV. Analizat dhe gjetjet

Të thithin aq IHD sa kanë këto vende; përmirësimin e kuadrit ligjor të tyre, sigurimin e stabilitetit ekonomik, përmirësimin e infrastrukturës, përmirësimin e klimës së të bërit biznes, sigurimin e stabilitetit politik, sigurimin e aksesit në tregje, ndikuar në politikën tatimore, etj. Tranzicioni i gjatë ekonomik në vendet e Ballkanit Perëndimor rezultoi në disa ngjarje politike: Shpërbërja e Jugosllavisë; Konfliktet në Slloveni në

vitin 1991; Konfliktet në Kroaci në 1991-1995; Konfliktet në Bosnjë dhe Hercegovinë në 1992-1995; Firmat piramidale në Shqipëri në 1997 ; Konfliktet në Kosovë në vitet 1998-1999; Konfliktet në Maqedoni në vitin 2001

Duke njohur avantazhet e mundshme ekonomike të IHD-ve, qeveritë e Ballkanit Perëndimor pas viteve 2000 ndërmoren një sërë masash politikash, duke përfshirë fushën e biznesit, reformat fiskale dhe legjislative, për të vendosur të drejtat e investitorëve që nxisin flukse më të mëdha kapitali.

Pas vitit 2001, vendet e Ballkanit Perëndimor filluan të zbatojnë politika makroekonomike stabilizuese duke ndërmarrë reforma në shumë sektorë të ekonomive të tyre. Në këtë kohë filloi privatizimi i pronave shtetërore dhe bankave për të përmirësuar klimën ekonomike dhe vendet për të pasur më shumë tregti të jashtme dhe përthithjen e investimeve të huaja direkte. Deri në vitin 2008, para krizës globale, këto vende performuan mirë në aspektin ekonomik, por gjatë krizës ekonomike, vendet e Ballkanit Perëndimor kishin probleme të dukshme strukturore dhe ekonomike (Bartlett dhe Prica, 2012). Vite më vonë, këto vende kthehen në vende të konsumit (konsumi tejkalon prodhimin), kanë rritje të deficitit të llogarisë korente, papunësi të lartë, politika të papërshtatshme zhvillimi dhe kalimin e këtyre ekonomive në një ekonomi shërbimi dhe humbasin konkurrencën me tregun global. Politikat e hapjes pas vitit 2001 nuk ishin aq të suksesshme në këto vende në krahasim me vendet e tjera evropiane. (Uvalic, 2013)

Pas vitit 2008, vendet u goditën nga kriza duke ndikuar kështu në rritjen ekonomike. Rritja ekonomike afatgjatë tregon se shumica e vendeve të Ballkanit kanë përjetuar stagnim. Duhet të veçohen tre karakteristika specifike që lidhen me privatizimin, deindustrializimin dhe shpërndarjen sektoriale të IHD-ve.

- 1) Privatizimi në shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor u vonua nga rrethanat veçanërisht të pafavorshme politike të viteve 1990, duke kontribuar në IHD shumë të kufizuara në vitet e para të tranzicionit.
- 2) Vendet e Ballkanit kanë kaluar një proces të rëndësishëm deindustrializimi. Në fillim ekonomitë e Ballkanit bazoheshin në industri dhe shumë pak në shërbime, por pas viteve 2000 industria në këto vende u shkatërrua dhe këto vende u kthyen në një ekonomi shërbimi. (Damiani 2014)
- 3) Shpërndarja sektoriale e IHD-ve në Ballkanin Perëndimor ka kontribuar ndoshta në rënien relative të prodhimit

Tabela 1 >>>. Vlera e shtuar e prodhimit (% e PBB-së)

vendet e Ballkanit Perëndimor	(% e PBB-së) vit	vendet e Ballkanit Perëndimor	(% e PBB-së) vi
Shqipëria	6	Shqipëria	4
Maqedonia e Veriut	13	Maqedonia e Veriut	9
Mali i Zi	4	Mali i Zi	9

Burimi: Banka Botërore

Deri në vitin 2010, shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk kanë tërhequr sasi të konsiderueshme të IHD-ve në prodhim, por kanë tërhequr më shumë në shërbime.

Prandaj edhe investimet e huaja janë të fokusuar në këtë sektor. Por ajo që është shqetësuese është se këto vende po kthehen në vende shërbimi, duke bërë që investimet e huaja direkte të fokusohen në shërbimet e patregtueshme, duke bërë që këto vende të kenë mangësi të mëdha në integrimin përmes rrjeteve të biznesit dhe zinxhirëve globalë të vlerës në ekonominë botërore.

Tabela 2 >>>. Vlera e shtuar e shërbimit (% e PBB-së)

vendet e Ballkanit Perëndimor	(% e PBB-së) vit	vendet e Ballkanit Perëndimor	(% e PBB-së) vit
Shqipëria	47.7	Shqipëria	44.3
Maqedonia e Veriut	56.9	Maqedonia e Veriut	52.8
Mali i Zi	59.9	Mali i Zi	58.2

Burimi: Banka Botërore

Sipas Saul Estrin ilica Uvalic (2016) struktura e shërbimeve të eksportuara nga Ballkani Perëndimor në vitin 2012 zbulon se 50-80 për qind e udhëtimeve dhe transportit janë sektorë të lidhur kryesisht me turizmin. Turizmi është padyshim i rëndësishëm për Kroacinë dhe Malin e Zi, por edhe në këto raste duke qenë një sektor shumë i ndjeshëm ndaj sezonit, ai kontribuon në eksporte vetëm gjatë muajve të caktuar në vit. Investimet e huaja direkte në prodhim, duke marrë parasysh përvojën e kompanive investuese, mund të gjenerojnë rritje të lartë ekonomike për vendet e BB Firmat në prodhim janë më të motivuara për të inovuar, duke ndikuar kështu në rritjen e produktivitetit.

IHD-të në Shqipëri - Investimet e huaja direkte në Shqipëri kanë qenë një shtytës i rëndësishëm i rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Që nga fillimi i viteve 1990, kur Shqipëria kaloi nga një ekonomi e planifikuar nga qendra në një ekonomi të orientuar drejt tregut, IHD-të kanë luajtur një rol të rëndësishëm në tërheqjen e kapitalit, teknologjisë dhe ekspertizës në vend për tërheqjen e investitorëve të huaj. Këto reforma përfshijnë liberalizimin e tregtisë, thjeshtimin e rregulloreve të biznesit, privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore dhe përmirësimin e infrastrukturës. Qeveria ka marrë gjithashtu hapa për të përmirësuar kuadrin ligjor dhe rregullator, për të mbrojtur të drejtat e pronës dhe për të luftuar korrupsionin. Gjatë viteve, flukset hyrëse të IHD-ve në Shqipëri kanë shfaqur luhatje, të ndikuar si nga tendencat ekonomike botërore ashtu edhe nga faktorët e brendshëm.

Këtu janë disa pika kyçe në lidhje me IHD-të në Shqipëri:

Sektorët: IHD-të janë përqendruar kryesisht në sektorë të tillë si energjia, telekomunikacioni, bankat dhe financat, turizmi dhe prodhimi. Projektet energjetike, duke përfshirë hidroenergjinë dhe kërkimin e naftës, kanë tërhequr investime të konsiderueshme të huaja.

Vendet e origjinës: Historikisht, IHD-të në Shqipëri kanë ardhur nga një sërë vendesh, duke përfshirë Italinë, Greqinë, Turqinë, Austrinë, Holandën dhe Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, ka pasur një rritje të dukshme të investimeve nga vende të tjera, si Kina dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, në vitet e fundit.

Integrimi në BE: Aspirata e Shqipërisë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian (BE) ka ndikuar gjithashtu në flukset hyrëse të IHD-ve. Procesi i integritit në BE ka inkurajuar reformat dhe ka tërhequr investime nga vendet anëtare të BE-së, si dhe ka rritur aksesin në tregjet e BE-së.

Stimujt për investime: Qeveria shqiptare ka futur stimujt për investime për të tërhequr investitorë të huaj. Këto stimujt përfshijnë lehtësime tatimore, përjashtime dhe subvencione në sektorë dhe rajone të veçanta. Gjithashtu janë krijuar Zonat e Lira Ekonomike për të ofruar një mjedis të favorshëm për kompanitë e huaja. Energjia, turizmi, pronat e paluajtshme, prodhimi dhe shërbimet janë vetëm disa nga industritë e rëndësishme në Shqipëri që kanë tërhequr investime të huaja direkte.

- ▣ Vlera e IHD-ve shqiptare në miliardë nga viti 2007 deri në vitin 2021 është si më poshtë: 0.7 në 2007, 1.25 në 2008, 1.35 në 2009, 1.09 në 2010, 1.05 në 2011, 0.9 në 20251,201, 0.9 në 2012, 2012, 1.25, 2012. 2015 , në 2016, 1.02 në 2017, 1.2 në 2018, 1.2 në 2019, 1.07 në 2020 dhe 1.22 në

Shqipëria ka shumë potencial për hidrocentrale dhe burime të rinovueshme të energjisë. Qeveria ka inkurajuar investimet në sektorin e energjisë për të rritur kapacitetin dhe për të reduktuar varësinë nga energjia e importuar. Bukuritë natyrore të Shqipërisë, zonat bregdetare dhe historia kulturore tërheqin turistët. Kjo ka bërë që të bëhen më shumë investime në hotele, resorte dhe në zhvillimin e infrastrukturës për t'i shërbyer industrisë së turizmit në rritje. Industria e pasurive të paluajtshme në Shqipëri ka parë një rritje të investimeve të huaja, veçanërisht në Tiranë dhe zona të tjera urbane dhe bregdetare. Investitorët janë të interesuar për zhvillimet komerciale dhe rezidenciale si qendrat tregtare, ndërtesat e zyrave dhe komplekset e apartamenteve. Për bizneset që kërkojnë të ngrenë zyra rajonale apo ambiente prodhimi, Shqipëria ofron një pozicion strategjik. Në sektorët e prodhimit dhe të shërbimeve, IHD-të janë tërhequr për shkak të disponueshmërisë së një fuqie punëtore kompetente dhe kostove relativisht të lira të punës. Pavarësisht progresit, Shqipëria përballet me sfida në tërheqjen dhe mbajtjen e IHD-ve. Këto sfida përfshijnë nevojën për përmirësime të mëtejshme në infrastrukturë, mjedisin e biznesit, sundimin e ligjit dhe edukimin dhe zhvillimin e aftësive. Stabiliteti politik dhe një kornizë e qëndrueshme e politikave janë gjithashtu vendimtare për ruajtjen e flukseve hyrëse të IHD

IHD-të në Kosovë - Ekonomia e Kosovës është formësuar në mënyrë të konsiderueshme nga investimet e huaja direkte (IHD), të cilat gjithashtu kanë nxitur zgjerimin ekonomik. Gjatë dhjetë viteve të mëparshme (2012-2022), PBB-ja e Kosovës është rritur pozitivisht me një normë mesatare vjetore të rritjes prej rreth 4%. Për të joshur investimet dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik, Kosova ka miratuar një sërë reformash të orientuara drejt tregut dhe skemave të privatizimit. Sektori i shërbimeve, i cili përfshin tregtinë, transportin dhe turizmin, është ajo që fuqizon më së shumti ekonominë e Kosovës. Kosova ka bërë shpenzime të mëdha në zhvillimin e telekomunikacionit, infrastrukturës së transportit dhe energjisë

- ▣ Normat e rritjes ekonomike të Kosovës nga viti 2010 deri në vitin 2021 janë si vijon: 4.9 për qind në vitin 2010, 6.3 për qind në vitin 2011, 1.7 për qind në vitin 2012, 5.3 për qind në vitin 2013, 3.3 për qind në vitin 2017, 3.4 për qind në vitin 2019, 3.4 për qind në vitin 2018, 3.4 për qind në vitin 2018, në vitin 2020 dhe 10.7 për qind në

Fokusi i IHD-ve në Kosovë ka qenë në investimet në ndërtimin e infrastrukturës, veçanërisht rrugëve, urave dhe objekteve publike. IHD-të në sektorët e BPO dhe teknologjisë informative janë rritur në Kosovë. Kapitali i huaj është tërhequr në industrinë turistike të Kosovës, veçanërisht për ndërtimin e hoteleve, resorteve dhe infrastrukturës tjetër të lidhur me turizmin.

IHD-të në Maqedoninë e Veriut - Investimet e huaja direkte kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë së Veriut. Vendi ka zbatuar reforma dhe iniciativa për të tërhequr investime të huaja dhe për të krijuar një mjedis të favorshëm biznesi.

Këtu janë disa pika kyçe në lidhje me IHD-të në Maqedoninë e Veriut:

Sektorët: IHD-të në Maqedoninë e Veriut janë tërhequr në një sërë sektorësh, duke përfshirë prodhimin, shërbimet, energjinë, automobilat, teknologjinë e informacionit dhe tekstilin. Vendi ka kërkuar të diversifikojë ekonominë e tij dhe të tërheqë investime në industri me vlerë të lartë të shtuar.

Vendet e origjinës: IHD-të në Maqedoninë e Veriut vijnë nga një sërë vendesh. Historikisht, investimet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian (BE), si Gjermania, Holanda, Austria dhe Italia, kanë qenë të spikatura. Për më tepër, investimet nga vendet jo anëtare të BE-së, përfshirë Turqinë, Shtetet e Bashkuara, Zvicrën dhe Kinën, janë rritur vitet e fundit.

Reformat ekonomike: Maqedonia Veriore ka zbatuar reforma ekonomike për të përmirësuar klimën e investimeve. Këto reforma përfshijnë përmirësime në kuadrin ligjor dhe rregullator, thjeshtësimin e procedurave administrative dhe forcimin e mbrojtjes së investitorëve, të cilët janë faktorë kyç në tërheqjen e IHD-ve.

Stimujt për investime: Qeveria e Maqedonisë së Veriut ofron stimujt investimi për të tërhequr investitorë të huaj. Këto stimuj mund të përfshijnë përfitime tatimore, subvencione, grante dhe mbështetje për zhvillimin e infrastrukturës. Janë krijuar zona të veçanta ekonomike për të ofruar stimujt shtesë dhe për të tërhequr investime në rajone të veçanta.

Fuqia punëtore e kualifikuar: Maqedonia e Veriut përfiton nga një fuqi punëtore relativisht e mirëarsimuar dhe e kualifikuar, veçanërisht në fushat e teknologjisë së informacionit, inxhinierisë dhe gjuhëve. Disponueshmëria e një fuqie punëtore të kualifikuar është një faktor tërheqës për investitorët e huaj që kërkojnë të krijojnë operacione ose të japin shërbime të jashtme.

Integrimi rajonal: Integrimi i Maqedonisë së Veriut me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare ka lehtësuar investimet e huaja. Qasja në tregjet rajonale, marrëveshjet

tregtare dhe standardet e harmonizuara të biznesit janë avantazhe që mund të tërheqin investitorët.

Zhvillimi i infrastrukturës: Maqedonia e Veriut ka investuar në projekte infrastrukturore, duke përfshirë transportin, energjinë dhe telekomunikacionin. Këto zhvillime rrisin lidhjen, reduktojnë kostot e logjistikës dhe ofrojnë një mjedis mbështetës për bizneset.

Tendencat dhe elementet e përgjithshme që ishin domethënëse në atë kohë përfshijnë: Reformat pro-biznesit: Për të përmirësuar klimën ekonomike dhe për të tërhequr investime të huaja direkte, Maqedonia e Veriut ka zbatuar një sërë masash. Industritë prodhuese dhe të orientuara nga eksporti: Në të kaluarën, Maqedonia e Veriut ka tërhequr të huajt

investimet direkte (IHD) në mallra prodhuese, kryesisht tekstile, elektronikë dhe ushqime përpunimit.

Teknologjia e informacionit dhe kontraktimi i proceseve të biznesit: Transferimi i procesit të biznesit dhe industritë e teknologjisë së informacionit janë rritur me shpejtësi në Maqedoninë e Veriut.

Energjia e Ripërtëritshme dhe Infrastruktura: Maqedonia Veriore ka prioritarë investimet në burimet e rinovueshme iniciativat energjetike duke përfshirë parqet me erë dhe parqet diellore.

▣ IHD të Maqedonisë së Veriut në milionë nga viti 2007 deri në 2021 është si vijon: 733 në 2007, 612 në 2008, 259 miliardë në 2009, 301 në 2010, 508 në 2011, 338 në 2012, 402, 402 2017 , 649 në 2018, 549 në 2019, 7 në 2020 dhe 696 në

Maqedonia e Veriut kishte ndërmarrë hapa për të përmirësuar klimën e saj të investimeve dhe në mënyrë aktive u përpoq të tërheqë IHD.

IHD-të në Mal të Zi - Investimet e huaja direkte (IHD) kanë qenë një shtytës i rëndësishëm i rritjes dhe zhvillimit ekonomik në Mal të Zi. Vendi ka zbatuar reforma dhe iniciativa për tërheqjen e investitorëve të huaj dhe krijimin e një klime të favorshme investimi. Këtu janë disa pika kyçe në lidhje me IHD-të në Mal të Zi:

Sektorët: IHD-të në Mal të Zi janë tërhequr në një sërë sektorësh, duke përfshirë turizmin, energjinë, pasuritë e paluajtshme, prodhimtarinë, shërbimet dhe zhvillimin e infrastrukturës. Sektori i turizmit ka qenë një përfitues i rëndësishëm i investimeve të huaja, i nxitur nga bukuritë natyrore dhe tërheqjet bregdetare të Malit të Zi.

Vendet e origjinës: IHD-të në Mal të Zi vijnë nga një sërë vendesh. Historikisht, investimet nga vendet evropiane si Rusia, Serbia, Gjermania, Italia dhe Austria kanë qenë të spikatura. Për më tepër, investimet nga vendet jo-evropiane, duke përfshirë Kinën, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqinë, janë rritur vitet e fundit.

Zhvillimi i turizmit: Bukuria natyrore e Malit të Zi, duke përfshirë rajonet e tij bregdetare dhe malore, ka tërhequr IHD të konsiderueshme në sektorin e turizmit.

Zhvillimi i resorteve luksoze, hoteleve, marinave dhe objekteve rekreative është mbështetur nga investimet e huaja.

Projektet infrastrukturore: Mali i Zi ka zbatuar projekte të rëndësishme infrastrukturore, duke përfshirë ndërtimin e autostradave, porteve, aeroporteve dhe infrastrukturës energjetike. Këto projekte janë lehtësuar nga investimet e huaja dhe synojnë të rrisin lidhjen, logjistikën dhe furnizimin me energji.

Procesi i anëtarësimit në BE: Aspirata e Malit të Zi për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian (BE) ka ndikuar në hyrjet e IHD-ve. Procesi i pranimit në BE ka inkurajuar reformat, ka ofruar akses në financimin dhe mbështetjen e BE-së dhe ka sinjalizuar një angazhim për harmonizimin e standardeve dhe rregulloreve.

Stimujt për investime: Qeveria e Malit të Zi ofron stimuj investimi për të tërhequr investitorë të huaj. Këto stimuj mund të përfshijnë lehtësime tatimore, subvencione, grante dhe procedura të thjeshta administrative. Janë krijuar zona të veçanta ekonomike dhe zona të tregtisë së lirë për të ofruar stimuj shtesë dhe për të nxitur investimet në rajone të veçanta.

Burimet natyrore dhe energjia: Mali i Zi ka burime natyrore potenciale, duke përfshirë mineralet, burimet ujore dhe burimet e rinovueshme të energjisë. IHD-të janë tërhequr nga projektet energjetike, duke përfshirë hidrocentralet, fermat e erës dhe instalimet e energjisë diellore.

Stabiliteti politik dhe mjedisi i biznesit: Mali i Zi ka ruajtur stabilitetin politik, i cili është një faktor tërheqës për investitorët e huaj. Qeveria ka bërë përpjekje për të përmirësuar mjedisin e biznesit, për të përmirësuar kuadrin ligjor dhe rregullator dhe për të luftuar korrupsionin.

- ▣ Ratat e rritjes ekonomike të Malit të Zi nga viti 2000 deri në vitin 2021 janë si më poshtë: 6.9 për qind në 2000, 8.3 për qind në 2001, 4.53 për qind në 2002, 5.51 për qind në 2003, 5.52 për qind në 2005, 6,2 për qind, 6,7 për qind. 2008, 3.6 për qind në vitin 2009, 3.7 për qind në 2010, 2.54 për qind në 2011, 1.4 për qind në 2012, 1 për qind në 2013, 1.8 për qind në 2014, 2.2 për qind në 2015, 30816 Për qind në 2015, 3.816 për qind në 2. 2 përqind në 2019, -3.4 në 2020 dhe 8.5 in

Mali i Zi ka filluar privatizimin e bizneseve të tij shtetërore, duke ofruar mundësi për investitorët e huaj për të investuar në një sërë industrish, duke përfshirë infrastrukturën, pasuritë e paluajtshme, energjinë dhe turizmin. IHD-të janë tërhequr në sasi të mëdha në industrinë turistike malazeze, me fondet që shkojnë për zhvillimin e hoteleve, resorteve dhe infrastrukturës tjetër të lidhur me turizmin. IHD-të janë përdorur për të ndërtuar objekte hidroelektrike, parqe diellore dhe ferma me erë. Mali i Zi zhvilloi SEZ për të tërhequr IHD dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik në fusha të veçanta.

V. Përfundime

Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë demonstruar potencial investimi, për shkak të pozicionit të tyre strategjik, burimeve natyrore dhe kostove relativisht të ulëta të punës.

Transformimi i BB-së nga ekonomitë e planifikuara nga qendra në ekonomitë e bazuara në treg ka krijuar pengesa për rekrutimin e IHD-ve.

IHD-të janë fokusuar në fusha specifike në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë shërbimet, energjinë, prodhimin dhe infrastrukturën. Këto zona u ofrojnë investitorëve ndërkombëtarë mundësi për të hyrë në burimet e rajonit, tregjet dhe zhvillimin e infrastrukturës.

IHD-të në Ballkanin Perëndimor janë demonstruar në studime se prodhojnë efekte të dobishme të përhapjes si transferimi i teknologjisë, përhapja e njohurive, krijimi i vendeve të punës dhe rritja e produktivitetit. Megjithatë, shtrirja dhe madhësia e këtyre efekteve të përhapjes mund të ndryshojnë midis sektorëve dhe vendeve.

IHD-të kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në rritje, duke përfshirë rritjen e transportit, energjisë, telekomunikacionit, lidhjes, reduktimin e kostove të logjistikës dhe ofrimin e një mjedisi mbështetës për bizneset.

Pavarësisht progresit, është e rëndësishme të theksohet se tendencat e IHD-ve në vendet e Ballkanit Perëndimor mund të ndikohen nga kushtet ekonomike globale, stabiliteti politik dhe mundësitë specifike të sektorit , përballat me sfida në tërheqjen dhe mbajtjen e IHD-ve. Këto sfida përfshijnë nevojën për përmirësime të mëtejshme në infrastrukturë, mjedisin e biznesit, sundimin e ligjit dhe edukimin dhe zhvillimin e aftësive. Stabiliteti politik dhe një kornizë e qëndrueshme e politikave janë gjithashtu vendimtare për ruajtjen e flukseve hyrëse të IHD-ve.

Referenca

Bartlett, Will and Ivana Prica (2012). "The variable impact of the global economic crisis in South East Europe", London: London School of Economics and Political Science, LSEE - Research on South Eastern Europe, LSEE Papers on South Eastern Europe.

Damiani, Mirella and Uvalic, Milica (2014), "Industrial development in the EU: What lessons for the future member states?", Croatian Economic Survey, Vol. 16, no. 1, pp. 5 – 48
ESTRIN Foreign direct investment .pdf (lse.ac.uk)

Hayes Adam 2022. Direct Foreign Investment (FDI): What it is, Types, and Examples.

Investing in FDI: How and Why do the Western Balkans Differ? - Tirana Observatory

Koluman Emre, 2020. Historical Development Of Foreign Direct Investments: Will Direct Investments Continue To Influence Countries' Economies? Available at; Historical Development Of Foreign Direct Investments: Will Direct Investments Continue To Influence Countries' Economies? - Inward/ Foreign Investment - Turkey (mondaq.com)

OECDi Library, Foreign direct investment (FDI). Foreign direct investment (FDI) | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)

Sezer, H. (2006) "Foreign Direct Investment", in Piggott, J. and Cook, M. *International Business Economics: A European Perspective*, pg. 186-222, Palgrave Macmillan.

UNCTAD, 2021. E-handbook of statistics 2021

Uvalic, Milica (2013), "The economic development of the Western Balkans since Thessaloniki", in Prifti E. (ed) *The European Future of the Western Balkans*. Thessaloniki@10 (2003-2013), Paris, European Union Institute for Security Studies, 73

World Investment Report 2021: INVESTING IN SUSTAINABLE RECOVERY (unctad.org)

Cite this article as: Lazaj, A & Prifti, V & Sinoimeri, D. TENDENCAT E FUNDIT NË INVESTIMET E HUAJA DIREKTE (IHD)”. RAST STUDIMI: BALLKANI PERENDIMOR. Albanian Socio-Economic Journal, 2023, Issue 2, pp. 53-62.